

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Рауфов Рахматулло Негматович¹, Кулматова Лутфия Сафаровна²

¹доцент, декан факультета биологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни,

²ассистент кафедры физической географии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15614160>

Аннотация. В данной статье описано и дано характеристика лекарственными растениями Таджикистана и их сохранение. Полезные лекарственные растения выращивались и использовались человеком с древних времен как лекарственные, пищевые и масличные растения. В прошлом основной пищей людей считались плоды диких кустарников и деревьев. С каждым годом из-за воздействия антропогенных факторов и неправильного использования ухудшается площадь численность популяции состояние многих видов растений в природе. Поэтому чем больше мы будем экономно использовать природные ресурсы в соответствии с научно обоснованными планами и предложениями, тем больше мы будем выполнять и охранять природоохранные планы природные ресурсов республики.

По данным источников, из 350 000 видов высших растений 12 000 являются лекарственными. В мире существует более 100 000 видов лекарств, и более 30 000 из них производятся из растений.

Ключевые слова: растений, вид, ресурс, природа, популяция, площадь, республика, медицина, товар, здоровья.

Abstract. This article describes and characterizes medicinal plants of Tajikistan and their conservation. Useful medicinal plants have been grown and used by humans since ancient times as medicinal, food and oil plants. In the past, the main food for people was considered the fruits of wild bushes and trees. Every year, due to the impact of anthropogenic factors and improper use, the area, population, and condition of many plant species in nature are deteriorating. Therefore, the more we use natural resources economically in accordance with scientifically sound plans and proposals, the more we will fulfill and protect the environmental plans of the natural resources of the republic. According to sources, out of 350,000 species of higher plants, 12,000 are medicinal. There are more than 100,000 types of drugs in the world, and more than 30,000 of them are made from plants.

Keywords: plants, species, resource, nature, population, area, republic, medicine, product, health.

Основатель мира и национального единства Лидер нации Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в своем выступлении всегда считал здоровье населения республики, поставку и производство отечественных лекарств и медицинских

товаров одним из важнейших вопросов сферы здравоохранения, отмечая, что до недавнего времени 90 процентов фармацевтических препаратов импортировалось из-за рубежа. С этой целью 28 октября 2020 года правительством страны была принята «государственная программа развития фармацевтической промышленности в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы».

Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон, напомнив об обильных запасах лекарственных растений Таджикистана, отметил «что огромное богатство даровано нам природой, и мы обязаны использовать его разумно, бережно и эффективно».

Растительный мир Республики Таджикистан очень богат и разнообразен. Красивая и разнообразная природа и природные ресурсы Таджикистана, особенно его растительный мир из давно привлекали внимание многих отечественных и иностранных туристов и исследователей.

В Таджикистане 75% доход населения составляют за счет разработки и реализации плодов использования различных частей лекарственных растений в медицине. Полезные лекарственные растения выращивались и использовались человеком с древних времен как лекарственные, пищевые и масличные растения. В прошлом основной пищей людей считались плоды диких кустарников и деревьев. С каждым годом из-за воздействия антропогенных факторов и неправильного использования ухудшается площадь численность популяции состояние многих видов растений в природе. Поэтому чем больше мы будем экономно использовать природные ресурсы в соответствии с научно обоснованными планами и предложениями, тем больше мы будем выполнять и охранять природоохранные планы природных ресурсов республики.[6]

По данным источников, из 350 000 видов высших растений 12 000 являются лекарственными. В мире существует более 100 000 видов лекарств, и более 30 000 из них производятся из растений.

В Таджикистане из 4500 видов цветковых растений, 2700 видов используются в качестве полезных растений (пищевых, масличных, красильных, медоносных и лекарственных).

В Таджикистане произрастает 1500 видов лекарственных растений, которые используются населением с древних времен. Нерегулируемое использование привело к истощению численности и запасов некоторых видов лекарственных растений в природе. Поэтому сохранение и рациональное использование многоцветного растительного мира, в том числе лекарственных растений, считается одной из важнейших и актуальных задач.[3]

В Республике Таджикистан принята Государственная программа «О выращивании, сборе, переработке лекарственных растений и приготовлении лекарственных средств».

Следует отметить, что некоторые лекарственные травы являются дикими и требуют меньшего выращивания, например, тикахак, горная мята, кокути, хазариспанд, амонкара, чокла, рошак и другие. Некоторые из них, такие как зелол, хулул, анзурский лук, облепиха, солодка, камал, тмин и другие, необходимо выращивать. В этой связи данная Программа предусматривает выращивание тех видов, которые пользуются большим спросом, широко используются в здравоохранении и пищевой промышленности, и ресурсы которых могут быть сохранены путем культивирования. Лекарственные травы, такие как камал, чукри, зелал, татум, ангат, худж и другие, являются многолетними и съедобными, они защищают горные склоны республики от эрозии.[4]

Конвенция о биологическом разнообразии, принятая на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Бразилии (ООН, 1992 г.), и Декларация о правах коренных народов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2007 г., содержат четкие требования к правительствам государств-членов уважать права коренных народов, консультироваться с ними и эффективно сотрудничать во всех аспектах использования ресурсов, связанных с их землями и территориями. В преамбуле Конвенции о биологическом разнообразии четко говорится о тесной связи коренных народов с их землями и о решающей важности их экологических знаний. В Конвенции особо подчеркивается часто упускаемая из виду важная роль женщин как хранительниц традиционных экологических знаний.

Республика Таджикистан, обретя государственную независимость, ратифицировала важные международные документы, реализация которых отвечает интересам народа Таджикистана. Одним из таких документов является комплекс ключевых международных инструментов в области охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия. В частности, Конвенция «Об охране всемирного культурного и природного наследия» (1992 г.), Конвенция «О биологическом разнообразии» (1992 г.), Картахенский протокол «О биобезопасности и Конвенция о биологическом разнообразии» (2004 г.), Нагойский протокол «О регулировании доступа к генетическим ресурсам и совместном использовании на справедливой и равной основе выгод от них и Конвенция о биологическом разнообразии» (2013 г.) и др.

Республика Таджикистан присоединилась к Конвенции Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии 15 июля 1997 года, и она вступила в силу 27 января 1998 года.

В статье 1 Конвенции о биологическом разнообразии изложены основные цели ее разработки и принятия:

1. сохранение и охрана биоразнообразия;
2. устойчивое использование его компонентов;
3. получать общие выгоды от генетических ресурсов на основе справедливости и равенства.

После принятия Декларации ООН о правах коренных народов (сентябрь 2007 г.) Нагойский протокол стал первым международным договором, имеющим особое значение для коренных и местных общин. В настоящем Протоколе рассматриваются важные вопросы, связанные со справедливым и равноправным распределением выгод от генетических ресурсов, а также с использованием традиционных знаний коренных и местных общин, связанных с генетическими ресурсами.[7]

В 2013 году Таджикистан присоединился к Нагойскому протоколу «О доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании на справедливой и равной основе выгод от их использования» и к Конвенции о биологическом разнообразии. Нагойский протокол защищает права коренных общин на основе совместного использования на справедливой и равной основе генетических ресурсов.

Наконец можно отметить, что лекарственных растений республики очень богато и разнообразно и составляет основное звено биоразнообразия региона. Поэтому изучение и сохранение лекарственных растений, как важный ресурс природы имеет большое значение в оценке продовольственной безопасности Таджикистана.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абӯалӣ ибни СИНО. Қонун-фит-тиб 1. Душанбе, 1989 саъ.
2. Абӯалӣ ибни Сино. Осори мунтахаб - Душанбе – Ирфон, 1983-Ҷ 2.560 саъ.
3. Азонзод Ҷ., Абдулло С., Нӯља М., Сад гиёҳи шифобахш. «Ориёно» Душанбе. -1992. 148саъ.
4. Азонзод Ҷ А. Рустаниҳои шифоӣ. –Адиб., 1995.-300с.
5. Азонзода Ҷ, - Абдулло С. Давои назору як дард. _ Адиб-1985.188с.
6. Маликов В.П. Лекарственные растения в народной медицине. Саратов. 1973.
7. Хайдаров К. Лечебные растения Таджикистана.- Душанбе.- Ирфон.1988.123с.
8. Холматов Х.Х. Основные лекарственные растения Средней Азии. _Ташкент.-1984.200 саъ.
9. Юсуф Нураллиев. Лекарственные растения - Душанбе: «Маориф», 1988.
10. Шарипов М., Гайратзода М., Раъимов Ш. Дастури таълимӣ. Методикаи истифодабарии растаниҳои шифобахши Тоҷикистон дар дарсии ботаника барои муассисаҳои таъсилоти умумӣ. Душанбе - 2023 с.135.